

КОКАНДСКАЯ БУМАГА

Мадина Абдуллаева

Научные сотрудники Кокандского государственного музея заповедника

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909107>

***Аннотация.** Статья раскрывает историю возникновения бумажного производства в Коканде и подробно описывает работу бумажных мельниц.*

Кокандская бумага славилась превосходным качеством по всей Средней Азии, прибавляя славу городу искусных мастеров.

***Annotataion.** The article reveals the history of the emergence of paper production in Kokand and describes in detail the work of paper mills.*

Kokand paper was famous for its excellent quality throughout Central Asia, adding to the fame of the city of skilled craftsmen.

***Annotatsiya.** Maqolada Qo'qonda qog'oz ishlab chiqarishning paydo bo'lish tarixi ochib berilgan va qog'oz fabrikalarining faoliyati batafsil yoritilgan.*

Qo'qon qog'ozi o'zining a'lo sifati bilan butun O'rta Osiyoga mashhur bo'lib, mohir hunarmandlar shahrining shuhratini oshirdi.

Бумага - одно из величайших изобретений человечества. До её изобретения человек писал на песке, глине коре дерева.

С развитием хлопководства в Китае налаживалась и бумажное производство. В VI-VII веках бумагу стали делать и в других странах Азии. С VII по XIX век самаркандскую бумагу знали во многих соседних странах. Когда Коканд стал производить бумагу доподлинно неизвестно.

В XVI веке Кокандским оазисом от имени Шейбанидов правил Тангриёр Султан, мечтавший о том чтобы и в Коканде производили такую же бумагу как в Самарканде. Из Кашгара были приглашены мастера братья Нурмухаммад Охун и Ахмад Охун. Для бумажных мастерских выбрали место где вода в Улкансое текла с большим напором, чтобы было необходимо для вращения колеса обжувоз (крупорушки). Здесь же мастерам выделили землю, построили дома.

В Институте рукописей Академии наук Узбекистана хранятся рукописные издания, подтверждающие, что в XVII веке в Коканде производили бумагу. Например, „Девон” Хофиза и произведение „Равзаташ шухадо” Хусайна ибн Али ал Воиз ал Кошифий переписаны в 1672 году на кокандской бумаге.

В годы правления Абдурахманхана (1751-1756) производство бумаги процветала в Чорку, Туле, Кальча и Муйи Муборак. В конце XIX - начале XX века кокандская школа производства бумаги была единственной в Средней Азии.

Мастеров из Коканда приглашали и в крупные города, чтобы наладить бумажное производство. Исследователь Г.В. Григорьев пишет, что в начале XX века кокандские мастера начали производить бумагу. В Бухаре мастерскую, где производили бумагу, называли “когоз обжувоз” - бумажная мельница.

Обжувоз - рисорушка, где очищали рис. В центре также работала и бумажная мельница. В обжувозхона находились ступы, где размельчали хлопчатобумажное тряпье, сосуды, куда сливали кашицеобразную массу (атала) и яма, где её промывали водой. В

производство только шло старое тряпьё из хлопка, изношенные халаты, курпачи и одеяла. Старьёвщики покупали все это за один тилло (3 рубля 80 копеек), за один ботмон 10,5 пуда (1 пуд - 16 кг).

Сырьё сортировали по цвету: белое некрашеное тряпьё или вату для писчей бумаги, синее тряпьё - для обёрточной, пёстрое - для изготовления картона, который шёл на книжные переплёты.

Отсортированное сырьё помещали в ступы для размельчения, Лопасты, приводимые в действие с помощью воды, приводили в движение рычаги и два укрепленных на брёвнах зуба, которые поочередно били в ступы.

Полученную массу промывали и возвращали в ступы, - так делалось трижды, в результате получали бумажную массу в виде теста, которое передавали для дальнейшей обработки. Далее бумажное тесто помещали в две ямы где оно доходило до необходимой кондиции.

Мастер-когызгар который занимался изготовлением бумажных листов, вооружался связкой тоненьких прутьев для взбивания бумажной массы чилчуп, колодкой для формовки листа-колип и сеткой, сплетённой из тонких, но прочных стеблей растения чия.

Чилчуп представлял собой сито яйцеобразной формы из прутьев, прикрепленных к палке. С его помощью перемешивалась бумажная масса так, чтобы не дать образоваться оседанию массы на дно ямы. Многие зависело от профессионализма мастера, только опытный мастер знал какой должна быть консистенция массы, когда её можно переливать в форму - колип и сколько времени выдерживать в форме. Чтобы получить бумажный лист, ханпа - специальное приспособление, состоящее из формы - колип, выложенной сеткой, сплетённой из чия, погружается в бумажное тесто, и затем устанавливается на подпорках, - лишняя вода сливается обратно в яму, масса подсыхает в форме. Затем мастер осторожно подравнивает края бумажных листов и резким движением опрокидывает массу на доску. За день мастер мог изготовить до 300 листов бумаги. За ночь бумага подсыхала, а днём её помещали на гладкую, покрытую ганчем стену, смотрящую на юг. Здесь бумага быстро сохла и сама отделялась от стены и падала вниз. Бумагу складывали в стопки по 24 листа - даста. На этом работа обжувоз заканчивалась.

Работая таким образом, мастер-когызгар мог произвести от 300 до 500 листов бумаги. Для такого количества бумаги требовалось от 10 до 15 пудов старого тряпья. Бумагу выносили на продажу, её покупали другие мастера, которые обрабатывали бумагу дальше, ложили, проклеивали, наводили глянец.

Для проклеивания бумажных листов использовали клей из корня эремуруса, дикого растения семейства ирисовых. Для лощения бумаги готовили смесь из этого клея и пшеничной муки, варили её, а затем с помощью каменного бруска, укрепленного на деревянной основе, втирали в бумагу. Бумагу высшего сорта ложили агатом или раковиной улитки. Цена бумаги после лощения значительно возрастала, если один даста (24 листа) бумаги из бумажной мельницы выходила по цене 15 тийин, то после лощения она стоила 20-30 тийин. Если бумага в процессе обработки рвалась, мастер мухкарам вставлял заплатку, тщательно ложил её так, что было совсем незаметно. Бумагу высшего качества ложили до семи раз, она и называлась „охор мухра”. Если каллиграф делал ошибку на такой бумаге, её можно было смыть водой, высушить и использовать снова. Бумага для рукописных книг называлась „Хафтранг” - семицветная, та, что наклеивалась на внутренней стороне книжной обложки, называлась „абри бахор” - „весеннее облако”.

Безклеевую бумагу люди использовали как оберточную, а промасленную бумагу использовали вместо оконных стёкол.

Возникает вопрос, использовали ли для изготовления бумаги другие материалы, кроме тряпья и ваты? Например, русские исследователи подвергают сомнению существование шелковой бумаги. Но информация, полученная у наших мастеров бумажного дела и каллиграфов, доказывает обратное. Шёлковую бумагу делали из шелковых очёсов (отходов) без добавления хлопка. Такая бумага была прочной и красивой, блестела, шелестела в руках и была цвета варёного сахара-новот. Её называли "когози абрашимий". Другую полушёлковую бумагу получали из шёлка с добавлением волокон конопли - наша, каноп. Она также была прочной, красивой и называлась "когози нимкатоний".

Кокандская бумага делилась на следующие категории:

- Инак когоз (когази абрашимий)
- Абри бахор - пёстрая, как весенние облака.
- Нимкатоний - полушёлковая
- Мирзой когоз - писарская
- Девоний (султоний когоз) - канцелярская.
- Расмий когоз - простая, обычная
- Жайдари когоз - низкосортная
- Хафтранг - разноцветная
- Урама когоз – обёрточная

Кокандской бумагой интересовались в России и Европе. Русские исследователи А.П.Федченко, Т.В.Григорьев, В.Развадовский побывали в бумажных мастерских, наблюдали процесс и писали об этом статьи и книги. Например, А.П.Федченко описал процесс изготовления бумаги в Муйи Муборак и Чорсу в книге "Путешествие в Туркестан".

Следует добавить, что бумажное тесто использовалось и для других целей. Добавив в месиво ганч, получали материал для изготовления чернильниц, пеналов, шкатулок.

Кокандская бумага славилась и на столичном базаре. Бумага приносила большой доход. Две бумажные мастерские Коканда производили 150000 листов бумаги, которая стоила 2000 рублей. В 1875 году Худаярхан выручил за кокандскую бумагу 418 рублей.

Итак, бумажное производство в Коканде, возникшее в XVII веке, развивалось и оформилось как школа изготовления кокандской бумаги и к концу XVIII - началу XIX века, к середине XX века стало историческим прошлым.

Если в IX -XVII веках в Средней Азии славилась самаркандская бумага, то начиная со второй половины XVIII и до начала XX века лучшей была бумага кокандская.

В истории остались имена кокандских мастеров когазгаров Нурмухаммад Охун, Ахмад Охун, Мулло Парпи, Сойибназар Гойипов, Мухаммад Мусо Фозилов, Нурсултон Когозгар Нажмиддин угли, Мулло Мавлон Когозгар, Мухаммад Комил Когозгар Бухорий - Хукандий, Мухаммад Содик Мухаммадаминов, Нажмиддин Носиров, Каримберди Шарипов, Зохидажон Камолов, Эргашали Камолов, Махмуд Кенжабоев и других неизвестных нам мастеров, которые своим трудом прибавляли славу Коканду, городу искусных мастеров и мастериц.

1. Федченко А.Л. “Оби джуазь – писчебумажная фабрика в Коканде”, Туркестанский сборник, том 57, 1878;
2. Федченко А.Л. “В Кокандском ханстве”, спб. 1875;
3. Мухаммад Яхёхон Хуканди. “Хуканди латиф хунармандчилиги”, Ташкент, 2021.